

Het instituut

Prof. Dr. A.B. Frielink

THEMA

De gezichten van het Instituut

Het Instituut heeft vele gezichten. Toen ik het zestig jaar geleden voor het eerst tegenkwam, was het de statige façade van Herengracht 491. Over de daaraan voorafgaande veertig jaar praat ik niet, die ken ik alleen van horen zeggen.¹

Die eerste maal dan. Om de cursussen te kunnen volgen, moest je worden ingeschreven als 'assistent van het NIVA'. Bij mijn eerste poging daartoe bleek dat pas te kunnen als je in het bezit was van het Praktijkdiploma Boekhouden. Daar bestonden er twee van, waarvan je ten minste één moest behalen; om de kans daarop te vergroten, schreef je dan, na een opleiding bij Markus Verbeek te hebben gevolgd, voor beide in.

Met het pas behaalde praktijkdiploma vervoegde ik mij bij het Instituutgebouw. Daar leidde een stenen buitentrapp (stoep) naar de monumentale voordeur, die echter geen bel bleek te bezitten. Bezoekers werden geacht de deur van het souterrain onder de stoep te gebruiken; een deur waarvan ik geleerd had dat het de leveranciersingang was. Toch werd ik vriendelijk ontvangen en door de net-benoemde (maar dat wist ik toen niet) adjunct-secretaris A.L. de Bruyne voorzien van de nodige formulieren en als assistent van het Instituut ingeschreven.

Lessen en examens

Het tweede gezicht van het Instituut was (voor mij) dat van lessen- en examensorganisator. Dat veranderde niet tot 1948. Als afnemer van die diensten was je wel een 'cliënt', maar met de uit etymologische achtergronden voortvloeiende bijbetekenis van 'degene die kan worden opgeroepen'. En opgeroepen werd je; voor lessen - meestal op zaterdagmiddag, soms op een avond - in zaaltjes van allerlei aard; voor examens - op gewone werkdagen - in de oude RAI (waar nu het Okura hotel staat).

Tijdens mijn 'eerste oefening' in militaire dienst konden de mondelinge lessen niet worden gevolgd, maar het Instituut had ook schriftelijke lesbrieven, die overigens alleen ter beschikking werden gesteld van de assistenten die in uithoeken woonden waar geen mondelinge lessen werden gegeven of die om andere redenen op schriftelijk onderwijs aangewezen waren. Nu is zo'n militaire omgeving niet erg stimulerend voor studie. Ik herinner me mijn pogingen om de twee delen van het Engelse economieboek van Taussig in het kampement De Harskamp te bestuderen; aangezien het zomer was in de open lucht, want de barakken waar je binnen verbleef waren geen moment rustig. Eén uitspraak uit dit boek herinner ik me nog: Taussig onderscheidde verschillende maatschappelijke klassen. Van de 'hoogste' daarvan gaf hij als een belangrijk kenmerk op: 'The wives are highly ornamental'. Wat zou Taussig vinden van de uitspraak² van R. Deech: 'Mannen zijn niets meer dan mobiele spermabanken. Hun rol is over nadat de bevruchting heeft plaatsgevonden. Ze hebben slechts een decoratieve rol'?!

Prof. Dr. A.B. Frielink RA is emeritus buitengewoon hoogleraar in de administratieve organisatie en controleleer, alsmede de methodologie van de automatische informatieverwerking Universiteit van Amsterdam. Oud-voorzitter van de Maatschap Van Dien+Co. Oud-voorzitter NIVRA.

De lesgelden moest je gewoon betalen. Van vergoeding door de werkgever was geen sprake, in tegendeel, je moest blij zijn een salaris te krijgen, want in Engeland bestond toen nog de gewoonte dat je als volontair (dat wil zeggen zonder vergoeding) op een accountantskantoor moest werken om de onmisbare praktijkervaring op te doen. De moeilijkheden om tijdens militaire dienst te studeren, maakten op een gegeven moment dat ik wel het geld voor de lesbrieven had betaald, maar daar nauwelijks in had kunnen studeren en dus ook geen gebruik had kunnen maken van de daaraan verbonden faciliteiten om vragen te stellen en incidenteel mondelinge toelichtingen van de docenten te ontvangen. Eigenlijk zou ik opnieuw moeten inschrijven voor de schriftelijke cursus en dus opnieuw moeten betalen. Een bezoek aan de eerder genoemde A.L. de Bruyne leidde er toe dat hij zo vriendelijk was daarvan af te zien. Dat was een glimlachje op dat tweede gezicht van het Instituut.

De examens vormden een bijkans onoverzienbare reeks. Ze werden ook heel vaak in het hartje van de zomer afgenomen als door het glazen dak de RAI-hal als een oven was. Als je zakte voor een examen ging je vanzelfsprekend meteen aan de slag voor de herhaling. Het Instituut gaf geen herhalingscursussen, dat deed je dus op eigen kracht of bij een als repetitor optredende leraar of instituut. Bekend was het instituut Kuijper.

Maar na het slagen voor een examen was de gewone routine: meteen weer inschrijven voor de cursus voor het volgende examen.

Een vriendelijk gezicht

Met de mobilisatie in augustus 1939 en de oorlog vanaf mei 1940, veranderde er veel. Anders dan wellicht zou worden verwacht, werd het gezicht van het Instituut niet bars, maar in tegendeel (nog) vriendelijker. Voor zover ik heb kunnen merken was er niemand die iets bij het Instituut voor het zeggen had *deutschfreundlich*. Dat gold trouwens ook voor de meeste accountantskantoren: bij ons op kantoor (Preyer & De Haan) werden illegale geschriften openlijk verdeeld en gelezen. Tijdens de hongervinter 1944/45 hebben de mannelijke assistenten in de gevaarlijke leeftijd vele nachten in het kantoorpand ondergedoken gezeten als er vermoedens waren dat er razzia's in Amsterdam zouden worden

gehouden. Dat betekent natuurlijk niet dat er veel verzetshelden binnen het accountantsberoep waren, al ontbraken ze niet geheel.

Het Instituut bleef onvervaard lessen en examens organiseren. De betrekkelijk kleine aantallen cursisten bij de hoofdvakken maakten het mogelijk sommige cursussen in het Instituutsgebouw te geven. Daarvoor waren enkele vergaderzalen beschikbaar. In een daarvan bevond zich tegen de achtermuur binnen een smalle draaitrap achter een deur. Wij als cursisten hebben nog wel eens een leraar verrast door vanuit het souterrain via die trap in de leskamer te komen.

Hoe het Instituut officieel met de 'Jodenmaatregelen' van de Duitse bezetter is omgegaan, weet ik niet. Wel weet ik dat gedurende geruime tijd het Instituut in de persoon van A.L. de Bruyne en anderen, illegale medewerking verleende aan het voortzetten van de lesactiviteiten van enkele Joodse docenten. Zelf heb ik van de docent Robles in zijn privé-woning met enkele anderen samen onderwijs mogen genieten. Dat bedoel ik met het (nog) vriendelijker gezicht van het Instituut.

Docenten

Van de andere docenten gedurende de jaren 1938-1948 herinner ik me maar een enkele. Zeer bijzonder was de ervaring met de docent controleleer Frank. Van het daarbij behorende onderdeel Cijferbeoordeling (gewoonlijk was een van de vier vraagstukken een cijferbeoordelingsvraagstuk) begreep ik in eerste instantie niets. Ik vond het een soort puzzeltje, waar je voor de oplossing de gedachtengang moest kennen van degene die het vraagstuk had opgesteld; zo iets als later met 'cryptogrammen' werd uitgehaald en in verschillende periodieken nog steeds. Dat je daar nu wat van zou leren, was me een raadsel. Frank heeft toen de moeite genomen mij bij hem thuis uit te nodigen en me in enkele gesprekken zover weten te krijgen dat ik ineens 'het licht zag' van de cijferbeoordeling.

Dat een verhitte discussie met een examiner tijdens het examen Inrichtingsleer leidde tot het in 1947 gepubliceerde artikel "De grondslagen van de administratieve inrichtingsleer" is eerder en elders besproken. Bewust heb ik indertijd de naam van die examiner uit mijn geheugen gewist.

Het slotexamen in 1948 mocht ik afleggen bij H. Reinoud als examiner. Het ging over de

doelmatigheid van de administratieve arbeid. Tijdens dat examen heb ik weinig hoeven te zeggen, want Reinoud vond zoveel aanknopingspunten in de door mij aangeleverde 'probleemstelling', dat hij vrijwel steeds aan het woord was; ik heb toen veel van dat slotexamen geleerd!

Nog even kon ik dit tweede gezicht van de andere kant bekijken als docent voor de werkcolleges inrichtingsleer. De faciliteiten aan de Herengracht waren inmiddels uitgebreid met het koetshuis achter het gebouw. Daar waren leskammers ingericht die via een wandelingetje door de aangename tuin werden bereikt.

Commissies

Na een verblijf buitenslands van enkele jaren kreeg ik het derde gezicht van het Instituut in beeld; dat van de commissies en werkgroepen. C.L. Spits, firmant van Preyer & De Haan, was vice-voorzitter van het Bureau der Examens. Hij stelde mij voor als lid van de redactiecommissie voor de accountancy-vraagstukken, zowel Inrichtingsleer als Controleleer. Deze commissie was een gezamenlijke activiteit van het Instituut en de hoger-onderwijsinstellingen waaraan een postdoctorale accountantsopleiding verbonden was. Belangrijk kenmerk van de werkwijze van die commissie was de openheid en collegialiteit waarmee de teksten van de vraagstukken tot stand kwamen. De bedoeling was dat collega's praktijkgevallen aanbrachten, waarna een van de leden van de redactiecommissie voor een eerste formulering zorgde. Deze werd in de commissie in pleno besproken; de kritiek werd daar niet gespaard, doch vrijwel steeds in goeden gemoede aanvaard, hetgeen tot herformulering leidde en dat soms meermalen. Lang niet altijd lukte het van collega's buiten de commissie voldoende stof van voldoende variëteit te krijgen. De commissieleden gingen dan zelf aan het werk, bij voorkeur op basis van hun eigen praktijkervaringen, maar in een aantal gevallen ook gewoon gefantaseerd. Wie dat het beste kon, was Treffers, die dan ook in die periode verreweg de meeste teksten verzorgde.

In de verscheidene commissies waaraan ik later deel mocht nemen, heerste met slechts weinig uitzonderingen, dezelfde geest van collegialiteit en openheid, maar die behoorden tot het zich geleidelijk ontwikkelende vierde gezicht van het Instituut, dat van zorgdrager voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening door haar leden. De voorsteke-

nen daarvoor waren er natuurlijk reeds lang, maar toen gebruikten we het woord 'kwaliteit' hiervoor nog niet. In de eerste plaats de toelatingseisen en de daartoe ingestelde opleiding en examens. Daarnaast het binnen de Nederlandsche Accountants Vereeniging ontwikkelde Reglement van Arbeid, dat in 1946 werd herzien. Voorts de Commissies van bijstand, die na studie ('research' vonden we daarvoor een te zware term) met aanbevelingen, studierapporten en dergelijke naar buiten traden. De serie NIVRA-geschriften toont het belang aan. Ook de inmiddels lange reeks van Accountantsdagen leidde tot beschouwingen die voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van betekenis waren.

Regelgeving

Het Reglement van Arbeid brengt me op het gezicht van het Instituut als regelgever. De breed samengestelde Commissie herziening beroepsregels (CHB) heeft een aantal jaren met veel plezier, discussie en uiteindelijk een grote mate van overeenstemming gewerkt aan de in 1973 van kracht geworden GBR die als uitgangspunt hebben gediend voor de GBR-1994, conform de wet met gelijke inhoud als de GBAA (Gedrags- en beroepsregels accountants-administratieconsulenten).

Internationaal

De verschillende gezichten van het Instituut zijn natuurlijk grotendeels gelijktijdig getoond. In de ene periode was het ene wat meer geprononceerd, in een andere periode een ander. Ook voor de individuele waarnemer varieert de mate van aandacht in de tijd. Het internationale gezicht is hiervoor nog niet aan de orde geweest. Toch wisten we in de jaren dertig/veertig wel van het tweede (maar praktisch toch eerste) internationale accountantscongres dat in 1926 op initiatief van het Instituut in Amsterdam had plaatsgehad. Het congresboek, althans enkele bijdragen daarin, behoorde tot de verplichte literatuur. Daarna hebben steeds grote contingenten Instituutleden aan de vijfjaarlijkse internationale congressen deelgenomen en hebben vele van hen bijdragen aan die congressen geleverd.

Door de taalbarrière konden niet-Nederlanders slechts bij hoge uitzondering de publikaties in het

origineel lezen. Niettemin werd door belangrijke buitenlandse vakgenoten bij herhaling hoog opgegeven van de belangrijke plaats die het Nederlandse beroep en Instituut in de ontwikkeling van de accountancy innamen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het internationale gezicht langzamerhand te sterk gaat domineren. Het gevolg zou kunnen zijn dat het Instituut - althans wat bepaalde aspecten betreft - zo sterk op andere buitenlandse beroepsorganisaties gaat lijken, dat het daarvan niet meer te onderscheiden is. Sterk komt dit risico naar voren in het besluit de International standards on auditing (ISA's) zo letterlijk mogelijk te vertalen en uit te geven als Richtlijnen voor de accountantscontrole. Nog niet zo lang geleden zou het vanzelfsprekend zijn geweest dat internationale standaarden in de eigen Nederlandse regelgeving zouden zijn verwerkt, waarbij de Nederlandse benaderingswijze van de problematiek in stand zou kunnen blijven. De thans gekozen 'vertaalmethode' leidt tot uitgangspunten en formuleringen die on-Nederlands aandoen en zeker in de communicatie naar buiten de kring van beroepsgenoten tot onbegrip aanleiding geven.

Gezichten waaruit het Instituut bestaat

Het Instituut heeft vele gezichten. Ze zijn hier lang niet alle aan de orde gekomen; daar is ook niet naar gestreefd. Maar het Instituut bestaat ook uit vele gezichten. Ik bedoel daarmee dat het abstracte Instituut niets zou zijn zonder de velen die dat Instituut en zijn activiteiten mogelijk

maken. Ondanks het grote belang van de in het algemeen voortreffelijk werkende bureauleden, gaat het hier toch in de eerste plaats om de leden van het Instituut, de (grotendeels) onbezoldigde medewerkers in bestuur en commissies. Dat zijn vele en velerlei gezichten. Voor het eerst is die variteit me opgevallen bij de diploma-uitreiking in 1948. De leden van het Bureau der examens waren er vrijwel allemaal, alsmede enkele bestuursleden. Toen die binnenkwamen viel mij op (ik had nog niet eerder zoveel Instituutsleden bij elkaar gezien) dat ze er allemaal heel verschillend uitzagen en ook verschillende houdingen hadden, maar dat je niettemin allen als 'accountants' kon herkennen. Welke eigenschappen daaraan ten grondslag liggen zou misschien eens psychologisch en sociologisch moeten worden uitgezocht. Eén ding is zeker: de kracht van het Instituut is altijd geweest dat daarbinnen allen die het Instituut uitmaakten zodanig op één lijn zaten dat ze elkaar met een half woord begrepen en elkaar - binnen redelijke grenzen - ook vertrouwden. Dat dit in de volgende honderd jaar zo moge blijven.

NOTEN

1 Zie daarvoor A.L. de Bruyne, (1980), *De geschiedenis van de beroepsorganisatie der accountants in Nederland 1895 - 1975*. Samsom, Alphen a/d Rijn.

2 In *Parenthood in modern society*, (1995), geciteerd in NRC-Handelsblad van 18 feb.